

СЕТИ ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД

Бекбосынова.Э.А., Азербай.А.Ж.

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178981](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178981)

Аннотация: В данном проекте был выработан новый план по развитию экологии и гидроэнергетики в Средней Азии. Приведены технологические и экономические преимущества, а также опыт зарубежных компаний. По результатам исследования написаны заключения.

Abstract: In this project, a new plan was developed for the future of ecology and hydropower in Central Asia. Technological and economic advantages are given, as well as the experience of foreign companies. Based on the results of the study, conclusions are written.

Вода - самое распространенное неорганическое соединение на нашей планете. Вода - основа всех жизненных процессов, единственный источник кислорода в главном движущем процессе на Земле - фотосинтезе. Вода присутствует во всей биосфере: не только в водоемах, но и в воздухе, и в почве, и во всех живых существах. Последние содержат до 80-90% воды в своей биомассе. Потери 10 - 20% воды живыми организмами приводят к их гибели.

В естественном состоянии вода никогда не свободна от примесей. В ней растворены различные газы и соли, находятся взвешенные твердые частички. В 1 литре пресной воды может содержаться до 1 грамма солей.

Большая часть воды сосредоточена в морях и океанах. На пресные воды приходится всего 2% . Большая часть пресных вод (85%) сосредоточена во льдах полярных зон и ледников. Возобновление пресных вод происходит в результате круговорота воды.

С появлением жизни на Земле круговорот воды стал относительно сложным, так как к простому явлению физического испарения (превращения воды в пар) добавились более сложные процессы, связанные с жизнедеятельностью живых организмов. К тому же роль человека по мере его развития становится все более значительной в этом круговороте.

Под загрязнением водоемов понимается снижение их биосферных функций и экономического значения в результате поступления в них вредных веществ.

Одним из видов загрязнения водоемов является тепловое загрязнение. Электростанции, промышленные предприятия часто сбрасывают подогретую воду в водоем. Это приводит к повышению в нем температуры воды. С повышением температуры в водоеме уменьшается количество кислорода, увеличивается токсичность загрязняющих воду примесей, нарушается биологическое равновесие.

В загрязненной воде с повышением температуры начинают бурно размножаться болезнетворные микроорганизмы и вирусы. Попадая в питьевую воду, они могут вызвать вспышки различных заболеваний.

В ряде регионов важным источником пресной воды являлись подземные воды. Раньше они считались наиболее чистыми. Но в настоящее время в результате хозяйственной деятельности человека многие источники подземной воды также подвергаются загрязнению. Нередко это загрязнение настолько велико, что вода из них стала непригодной для питья.

Человечество потребляет на свои нужды огромное количество пресной воды. Основными ее потребителями являются промышленность и сельское хозяйство. Наиболее водоемкие отрасли промышленности - горнодобывающая, сталелитейная, химическая, нефтехимическая, целлюлозно-бумажная и пищевая. На них уходит до 70% всей воды, затрачиваемой в промышленности. Главный же потребитель пресной воды - сельское хозяйство: на его нужды уходит 60-80% всей пресной воды.

В современных условиях сильно увеличиваются потребности человека в воде на коммунально-бытовые нужды. Объем потребляемой воды для этих целей зависит от региона и уровня жизни, составлял от 3 до 700 л на одного человека.

На данный момент происходит большой выработок мусора, что сильно загрязняет сточные воды, реки, озера, океаны. В связи с этим погибают не только большое количество животных, что приводит к экологической катастрофе, но также к ухудшению здоровья людей и появлению всё больше новых заболеваний.

В Австралии на данный момент разработали и начали применять проект по сборке мусора в водных стоках. Позаимствовав у них идею мы с коллегами разработали новую версию, более экологичную и прибыльную. Если Австралийские компании применяют сети из стали, то мы решили делать их из переработанного пластика. Таким образом собранный весь мусор 65% которого состоит из пластика мы можем расплавить и переделать в формы для сеток и таким образом не только сэкономить, но запустить процесс само спонсирования.

Этот проект мы представили в конкурсе Big Idea Challenge от British Council и заняли 1 место в категории «Технологий» среди всех команд Республики Узбекистан.

Ниже предоставлен модель проекта показывающий работу по сборке мусора с помощью сетей.

Литература:

1. Владимир Сидорович. Мировая энергетическая революция: Как возобновляемые источники энергии изменят наш мир. - М.: Альпина Пабlisher.
2. Ушаков В.Я. Возобновляемая и альтернативная энергетика: ресурсосбережение и защита окружающей среды. - Томск: СПБ Графикс, 2011. - 137 с.- ISBN 5-00-008099-8. (<https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1>)
3. Алибек Алхасов. Возобновляемая энергетика. 2010.- 257с.- ISBN 978-5-9221-1244-4. (<https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1922112444>)
4. Влияние гидроэлектростанций на водные ресурсы. URL: <http://esis-kgeu.ru/ecology/220-ecology> (дата обращения 9.12.2014).